

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Саттаров Абдуғофур Хамидович

доктор юридических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384426>

Аннотация. В статье говорится о том, что проводятся масштабные реформы, демонстрирующие приверженность Узбекистана демократическим переменам, а также о том, что защита и продвижение прав человека являются одной из первоочередных задач в период больших перемен и обновлений. происходящее в нашей стране, поэтому говорится об особом месте прав человека среди существующих национальных институтов в нашем обществе.

Ключевые слова: свобода, право, законодательство, реформы, общество, изменения, демократия, высшая ценность, личность.

LEGISLATIVE ACTIVITY AND HUMAN RIGHTS

Abstract. The article says that large-scale reforms are being carried out, demonstrating Uzbekistan's commitment to democratic change, as well as that the protection and promotion of human rights is one of the priorities in a period of great changes and updates. what is happening in our country, therefore, speaks of the special place of human rights among the existing national institutions in our society.

Keywords: freedom, law, legislation, reforms, society, changes, democracy, supreme value, personality.

Законодательная функция – это ключевая и наиболее объемная по своему значению и содержанию функция парламента. Результатом ее реализации является формирование правовой системы государства, обеспечивающей посредством законодательства правовое регулирование общественных отношений. Основное назначение парламента и состоит в том, чтобы, выражая волю народа, придать ей общеобязательный характер путем принятия законов. Именно поэтому Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев особо отметил, что дальнейшее совершенствование работы Олий Мажлиса послужит ускоренному развитию Нового Узбекистана, демократизации процесса законотворчества и усилению парламентского контроля за исполнением законодательства¹.

Законодательная деятельность парламента представляет собой вид специальной юридической деятельности, осуществляемой в целях издания, изменения и прекращения действия правовых норм законов. Своевременность, полнота и точность законодательных решений, качество законов становятся во многом определяющим фактором эффективного функционирования системы обеспечения и защиты прав человека в Узбекистане.

Парламент занимает особое место и выполняет ведущую роль в механизме государственной власти, построенном на принципе разделения властей. Все три ветви власти в соответствии с положениями Конституции решают общегосударственную задачу

¹ См.: Выступление вновь избранного Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии вступления в должность на совместном заседании палат Олий Мажлиса 6 ноября 2021 года. / <https://president.uz/ru/lists/view/4743>, режим доступа открытый.

– защиту и обеспечение прав и свобод человека. Данная функция имеет определяющее значение как для законодательной, так и для исполнительной и судебной властей.

При парламенте функционирует Уполномоченный Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсман)². Омбудсман является должностным лицом, наделенным полномочиями по обеспечению парламентского контроля за соблюдением законодательства о правах и свободах человека всеми государственными органами, учреждениями, организациями и должностными лицами. Законодательная палата ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, на своем заседании заслушивает отчет о деятельности Омбудсмана. Для оказания содействия в его деятельности Кенгашами палат Олий Мажлиса образуется Комиссия по соблюдению конституционных прав и свобод человека.

Законодательная функция – это ключевая и наиболее объемная по своему значению и содержанию функция Олий Мажлиса. Результатом ее реализации является формирование законодательства, обеспечивающего правовое регулирование общественных отношений, возникающих в процессе защиты прав личности и объективно требующих государственного регулирования в форме законодательных установлений.

В законодательной деятельности необходимо соблюдать процедуры подготовки и принятия актов. Необходимо отметить, что с принятием Закона «О нормативно-правовых актах»³ в новой редакции и Концепции о совершенствовании нормотворческой деятельности⁴ существенно повысились требования к качеству законотворческой деятельности. Сам законодательный процесс обогатился новыми процедурами и формами.

В современных условиях требуется новая методология и технология законодательной деятельности, исключающая принятие конъюнктурных, недостаточно проработанных, увеличивающих правовую неопределенность в процессе их исполнения законов. Осуществление эффективной законодательной деятельности сегодня во многом зависит от системы мониторинга законодательства и планирования правотворческой практики, направленной на повышение эффективности правоприменительной деятельности в области защиты прав человека.

Разумеется, принятые законы не действуют автоматически. Их исполнение должно быть соответствующим образом организовано. Организация исполнения законов является особым родом деятельностью, которая непосредственно связывает закон с практикой,

² См.: Закон Республики Узбекистан от 27 августа 2004 года «Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмане)» / Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 38-39, ст. 420; 2017 г., № 35, ст. 916; Национальная база данных законодательства, 15.03.2019 г., № 03/19/530/2769, 05.09.2019 г., № 03/19/563/3685.

³ См.: Закон Республики Узбекистан от 20.04.2021 г. № ЗРУ-682 «О нормативно-правовых актах» / Национальная база данных законодательства, 20.04.2021 г., № 03/21/682/0354, 03.03.2022 г., № 03/22/756/0180; 04.08.2022 г., № 03/22/787/0708; 27.10.2022 г., № 03/22/797/0967, 27.10.2022 г., № 03/22/796/0966.

⁴ См.: Указ Президента Республики Узбекистан от 08.08.2018 г. № УП-5505 «Об утверждении концепции совершенствования нормотворческой деятельности» / Национальная база данных законодательства, 09.08.2018 г., № 06/18/5505/1639; Национальная база данных законодательства, 09.11.2019 г., № 06/19/5870/4010, 30.04.2021 г., № 06/21/6218/0398.

жизненными реалиями. Поэтому такая деятельность всегда актуальна и должна находиться в сфере постоянного внимания государства и общества.

Таким образом, совершенствование законодательной деятельности парламента – не только залог эффективной их реализации, но и один из главных критериев, характеризующих качество подготовки законов. Сегодня механизм защиты прав человека требует учета в работе с законопроектом вопросов прав и свобод личности. На основе этого мы получим более эффективные результаты, обеспечивающие реализацию конституционных норм о защите государством прав человека.

REFERENCES

1. Шавкат Мирзиёевнинг ички ишлар ходимларини касб байрами муносабати билан байрам табриги (2020 йил 25 октябрь)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги «Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3216-сон қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сонли қарори.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Аҳоли бандлиги тўғрисида”ги қонуни., 20.10.2022 й;
5. *Жўраев М.Ў.* Ички ишлар органлари тизимини ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари // Ички ишлар органларида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ижросини таъминлаш механизми: бугунги ҳолати ва истиқболлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2020 йил 4 март).
6. Мухамедов Ў.Х. Ўзбекистонда халқпарвар ички ишлар тизимини яратиш истиқболлари: Монография. – Т., 2020. – Б. 500.